

РЕЧЬ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И ЕЁ ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Ибрагимова Мохира

Докторант – 1 курса Ферганского Государственного Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13773023>

Аннотация: Речь художественная, языковая форма выражения образного содержания произведений словесного искусства. Литературный образ может существовать не иначе, как в словесной оболочке. Все детали изображенного мира в поэтических и в прозаических произведениях, получают художественное бытие, только будучи обозначенными словом.

Ключевые слова: художественная речь, литературный язык, национальный язык, речь художественного произведения и функции языка.

Источником художественной речи является литературный язык народа и его живая разговорная речь. Однако художественная речь не всегда соответствует нормам национального литературного языка. У всех народов словесное творчество возникло раньше, чем формировался их литературный язык. Так, в России литературный язык начал складываться с середины XVIII века. Большое значение имели в этом процессе произведения Ломоносова, Карамзина, Пушкина.

Национальный язык – это исторически сложившаяся языковая общность, которая сосредоточила в себе все языковые средства русского народа: литературный язык, местные (территориальные) диалекты, городское просторечие, профессиональный и социальный жаргоны. Современный литературный язык нельзя смешивать с понятием современного национального языка. Литературный язык – это форма национального языка, язык нормализованный. Это категория развивающаяся, историческая: происходит процесс совершенствования в национальном языке строгих норм в области произношения звуков речи, в употреблении словарно-фразеологического материала, грамматических форм, графики. То есть происходит развитие языковой нормы, постепенно кристаллизуются общенародные языковые элементы, отсеивается то, что не носит общенародного характера. Основными функциями языка являются: коммуникативная, мыслеобразующая и экспрессивная. В большей или меньшей степени они проявляются и в обиходной практической речи, и в художественной. Однако художественная речь от обиходной отличается образностью, установкой на выражение. Ошибочно предполагать, что художественная речь свойственна только

художественному произведению. Очень часто в обыденном разговоре мы употребляем фразы с особым упором на выражение, с подчеркиванием словесной структуры отдельных слов и оборотов, на которые хотим обратить внимание собеседника. Поэтому художественная речь может существовать и вне литературы. Таким образом, понятия – художественная речь и речь художественного произведения не тождественны. Изучение свойств художественной речи – область лингвистики как науки, изучающей человеческую речь во всех ее проявлениях. Литературоведение при анализе художественной литературы учитывает свойства художественной речи, присутствующей в художественном произведении.

Язык художественной литературы или речь художественного произведения отличается некоторыми специфическими особенностями и занимает особое место среди различных видов речи.

Художественная речь – языковая форма выражения образного содержания произведений словесного искусства. Художественная речь – речь, реализующая эстетические функции языка. Художественная речь подразделяется на прозаическую и стихотворную.

Художественная речь:

- формируется в устном народном творчестве;
- позволяет переносить признаки с предмета на предмет по сходству (метафора) и по смежности (метонимия);
- формирует и развивает многозначность слова;
- придает речи усложненную фонологическую организацию.

С помощью слов художественной речи писатели раскрывают те индивидуальные черты своих персонажей, подробности их жизни, которые составляют в целом «предметный мир» произведения. Поэтому слова и обороты национального языка получают в художественной речи то образное значение, которое обычно отсутствует в других видах речи (научной, философской и др.), передающих понятийное представление о жизни. В то же время писатели передают в произведении свое идейно-эмоциональное отношение к изображаемому, поэтому речь художественного произведения – это эмоционально-выразительная, образно-экспрессивная речь.

Таким образом, и художественная речь, и речь художественного произведения отличаются от нехудожественной речи образностью выражения. А главными источниками образности являются

многозначность слова, наличие переносного значения. Однако литературно-художественные образы лишены наглядности (как в живописи, архитектуре, скульптуре). Мы не видим изображаемого, поэзия воздействует на воображение человека в целом. Словесно-художественные образы невещественны, но они вызывают у нас ряд ассоциаций – всевозможные сопоставления предметов и явлений.

Художественная выразительность образа зависит от мотивированности в конкретном контексте использованных автором речевых средств, материально же они могут ничем не отличаться от словарных и грамматических средств общенародного языка, а также от отдельных фактов диалектной речи, просторечия и жаргонов, деловой и научной прозы, возможных и в речи художественной. Так как творческий характер в той или иной степени отличает всякую «живую» речь, противопоставленность ей художественную речь обнаруживается лишь в плане содержательного применения, глубинного функционирования языка в художественных произведениях. Для художественной речи типично непрерывное использование эстетической (поэтической) функции языка, подчинённой задачам воплощения авторского замысла, тогда как в иных видах речи она проявляется лишь спорадически. Это отличает, например, речь художественную в таких минимальных текстах, как пословицы, поговорки, загадки, от случаев их воспроизведения в обычной коммуникации, а также от образности отдельных афоризмов, некоторых «крылатых слов», «бонмо» и других фактов игры со словом.

С помощью слов художественной речи авторы воспроизводят те *индивидуальные черты* своих персонажей и подробности их жизни, которые составляют в целом предметный мир произведения. Слова и обороты национального языка в художественной речи получают то образное значение, которого у них обычно нет в других видах речи.

С помощью различных *оттенков значения слов и их интонационно-синтаксических связей* писатели выражают своё *идейно-эмоциональное отношение* к существенным особенностям изображаемой ими жизни. Речь художественных произведений всегда обладает эмоциональной выразительностью — это *образно-экспрессивная речь*.

Художественная речь *не всегда соответствует нормам национального литературного языка*. У всех народов словесное творчество возникало исторически гораздо раньше, чем формировался их литературный язык (песни, сказки). Большое значение имеет принцип отражения жизни в тех

или иных произведениях - принцип реалистический или нереалистический. Чем глубже реализм писателя, чем в большей мере его герои говорят в соответствии с особенностями своих социальных характеров, тем скорее писатель может применять в речи героев какие-то элементы из социальной культуры, профессиональных диалектов, а иногда и областных говоров.

В изучение особенностей художественной речи и в определение общих контуров её теории большой вклад внесли такие отечественные и зарубежные учёные, как А. А. Потебня, А. Н. Веселовский, Б. М. Эйхенбаум, Б. В. Томашевский, Ю. Н. Тынянов, Б. И. Ярхо, В. В. Виноградов, В. М. Жирмунский, Г. О. Винокур, М. М. Бахтин; К. Фосслер, Л. Шпитцер, Я. Мукаржовский, Р. О. Якобсон и многие др. Тем не менее во взглядах на сущность и в методах её анализа сохраняются значительные расхождения.

Использованная литература:

1. Бахтин М. М., Проблемы поэтики Достоевского, 3 изд., М., 1972;
2. Виноградов В. В., Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика, М., 1963;
3. Белый А., Поэзия слова, П., 1922;
4. Лихачев Д. С., Поэтика древнерусской литературы, 2 изд., М., 1971;
5. Лотман Ю. М., Структура художественного текста, М., 1970;
6. Тынянов Ю. Н., Архаисты и новаторы, Л., 1929;